

UDK:378.81

Nilufar ABDURASHIDOVA,
Toshkent davlat transport universiteti assistenti
<https://orcid.org/0000-0003-1365-2203>
E-mail: nilufarabdurashidova66@gmail.com

TDTU dotsenti, PhD G.S.Mustayeva taqrizi asosida

CHET TILINI O'RGANISH JARAYONIDA TALABALARNING MADANIY BILIM VA KO'NIKMALARINING RIVOJLANISHI

Аннотация

Ushbu maqolamiz til ta'limiga e'tibor qaratib, umuman ta'limni o'zgartirish bo'yicha muhim tadqiqotlarni o'rganishga qaratilgan. Chet tilini o'rganish nafaqat uning grammatik qoidalari va so'z boyligi haqida bilim olish balki bu o'zini madaniy tushuncha va malakalar bilan boyitish imkoniyatini beradi. Madaniyat va til o'rtasidagi munosabatlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq va chet tilida tajriba orttirish nafaqat tilni bilishni yaxshilaydi, balki tegishli madaniyatning ajoyib urf-odatlarini, tarixiy voqealari, axloqiy me'yorlari va e'tiqodlarini o'rganish uchun alohida imkoniyat yaratadi.

Kalit so'zlar: Madaniyat, kompetensiya, urf-odat, til, madaniy tarkib, komponent, istiqbol, chet tili.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация

Эта статья посвящена изучению важных исследований по изменению образования в целом с упором на языковое образование. Изучение иностранного языка-это не только получение знаний о его грамматических правилах и словарном запасе. Это дает возможность обогатиться культурным пониманием и навыками. Отношения между культурой и языком неоспоримы, они неразрывно связаны. Приобретение опыта работы с иностранным языком не только улучшает знание языка, но и дает особую возможность изучить замечательные традиции, исторические события, моральные нормы и верования соответствующей культуры.

Ключевые слова: Культура, компетенция, традиция, язык, культурное содержание, компонент, перспектива, иностранный язык.

DEVELOPMENT OF CULTURAL KNOWLEDGE AND SKILLS OF STUDENTS IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Annotation

This article is devoted to the study of important studies on the change of education in general with an emphasis on language education. Learning a foreign language is not only about gaining knowledge about its grammatical rules and vocabulary. This gives you the opportunity to enrich yourself with cultural understanding and skills. The relationship between culture and language is undeniable, they are inextricably linked. The acquisition of experience working with a foreign language not only improves the knowledge of the language, but also gives a special opportunity to study the wonderful traditions, historical events, moral norms and beliefs of the corresponding culture.

Key words: Culture, competence, tradition, language, cultural content, component, perspective, foreign language.

Kirish. Yangi tilni o'rganish orqali talabalar an'analar, odob-axloq, musiqa va adabiyot kabi turli xil madaniy tushunchalarni kashf etadilar. Bu ularga inson mavjudligining boyligi va xilma-xilligiga sho'ng'ish va uni qadrlash uchun ajoyib imkoniyat beradi. Chet tilini o'rganish paytida madaniy bilimlarni egallash talabalar uchun til va madaniyat bir-biri bilan chambarchas bog'liqligini hisobga olib, tilning nozik tomonlarini tushunish va uni qo'llash usulini o'rganishadi. Hozirgi kunda shaxsning yaxlit o'sishi uchun tushunish, rahm-shafqat va qabul qilish kabi fazilatlariga ega bo'lish muhim ya'ni yangi tilni o'zlashtirish ushbu fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Turli madaniyatlar haqida bilimga ega bo'lish talabalarga madaniy farqlarni aniqlash va qadrlash va ularni hech qanday noto'g'ri qarashlarsiz qabul qilish imkonini beradi. Akademik jihatdan talabalar har bir madaniyatning o'ziga xos nuqtai nazariga ega ekanligi va bir xil ob'ektivlik turli madaniyatlarda turlicha talqin qilinishi mumkinligi to'g'risida bilimga ega bo'ladilar. Shuning uchun ular farqlarni hisobga olish, hurmat ko'rsatish

va nuqtai nazarlarning kombinatsiyasini rag'batlantirish muhimligini tan olishadi.

Zamonaviy hayotda mutaxassislar o'zlarining madaniyatlararo ko'nikmalari va ekspert bilimlariga ega bo'lishlari va takomillashtirishlari muhimdir. Talabalarning madaniyatlararo kompetensiyasini oshirishdan maqsad ularning turli madaniyatlar haqidagi tushunchalarini kengaytirish, turli qadriyatlar va me'yorlarga nisbatan sezgirligini rivojlantirish, ularga nisbatan tan olinishi va bag'rikengligini oshirish va agar kerak bo'lsa, xorijiy mamlakatlarda hayotga moslashish qobiliyatini osonlashtirishdir. Taqdim etilgan ma'lumotlar nomuvofiqlikni bartaraf etishga yordam beradi. Mutaxassislarning madaniyatlararo qobiliyatlarini oshirish talabi va oliy ta'limning mavjud monokultural tabiati o'rtasida ziddiyat mavjud. Globallashuv o'sib borayotgan tendentsiyasini hisobga olgan holda, odamlar boshqa millatlarda, urf-odatlarida va ijtimoiy va iqtisodiy tuzilmalarda harakat qilishlari kerak. Endi o'qituvchilar ham, talabalar ham chet tilini bilish bilan bir qatorda yuridik, texnik va iqtisodiy

bilimlarga ega bo'lish yetarli emasligini tushunishadi. Xulq-atvorimizni madaniyatlararo aloqa me'yorlariga moslashtirish bir xil darajada muhimdir. Bu o'ziga xos madaniyatga ega bo'lgan muhitda samarali xatti-harakatlarni rag'batlantiradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Til va uning rivojlanishi ustuvor ahamiyatga ega bo'lsa-da, tan olish kerakki, ushbu yondashuv bilan madaniyat ko'pincha e'tibordan chetda qolgan[1]. Stern madaniyatning til ta'limidagi ahamiyatini ta'kidlashga qaratilgan katta sa'y-harakatlar va fidoyiliklarga qaramay, madaniy elementlarni birlashtirish hali ham amalda qo'llash qiyinligini ta'kidlaydi. O'quv materiallarida madaniy tarkib yo'qligi tez-tez qayd etilgan. Pulvernessning (1996:7) so'zlariga ko'ra, vaziyatlarni o'rganishda ingliz tilini o'qitish bo'yicha quyidagi bayonot berilgan. Ingliz tilini idrok etish shundan iboratki, u har qanday madaniy muhitga uzluksiz moslashishni ta'minlab, o'ziga xos madaniy kontekstlar bilan cheklanib qolmasdan, universal aloqa tili bo'lib xizmat qilishi kerak. Haqiqiylik juda qadrlangan bo'lsa-da, uning ahamiyati ishlatilgan tilning ishonchli misollarini taklif qilish bilan cheklangan. Tarkibning rag'batlantiruvchi kuch sifatida ahamiyati e'tirof etildi, ammo madaniy jihatdan noto'g'ri deb qabul qilinishi mumkin bo'lgan materiallardan qochish ham bir xil darajada muhimdir deydi. 1970-yillar va 1980-yillarning katta qismi davomida o'quv dasturlarini ishlab chiqish va kontent yaratishda madaniyatdan ko'ra samaradorlik maqsadlariga ustuvor ahamiyat berildi, ehtiyojlarni baholash bu sa'y-harakatlar harakatlantiruvchi kuchi bo'ldi. 1997 yilda Byram tomonidan o'tkazilgan tahlildan oldin, boshqa hech bir olim madaniyatshunoslik va ingliz tilini o'qitish o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur o'rganmagan. Buning sababi shundaki, u aniq yosh guruhlariga moslashtirilgan aniq nazariyalar yoki o'qitish usullaridan foydalanmaydi. Matn o'quvchilarning hissiy va axloqiy o'sishini hisobga olmaydi, chunki ularning ijtimoiy o'ziga xosligi sinfdagi xilma-xillik bilan to'qnashuv yoki hatto maktabdan tashqarida norasmiy ta'lim paytida so'roq qilinadi. Bundan tashqari, tadqiqotchilarning muhokamasida o'rganuvchi mahalliy yoki chet elda bo'lsin, sinf mashg'ulotlarining turli dinamikasiga mos keladigan tegishli o'qitish usullari va turli xil o'qitish strategiyalarini o'rganishga e'tibor bermaydi[2]. Byramning tadqiqotlari davlat maktablarida o'spirinlar tomonidan yevropa tillarini o'zlashtirishga qaratilgan bo'lib, madaniyatlararo tushunishni targ'ib qilish vositasi sifatida tegishli millatga ta'lim ekskursiyalaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratildi. U madaniyatshunoslikda topilgan mavhum va quruq nazariy tahlil orqali madaniyatlararo muloqotni rivojlantiruvchi istiqbollari va ko'nikmalarni rivojlantirish qobiliyatini qadrlashi ajablanarli emas, bu mafkuralarni tanqid qilish va talqin qilishga qaratilgan. Bryanning so'zlariga ko'ra, Madaniyatshunoslik va chet tillarini o'qitish bir-biriga bog'liq emas. Biroq, u madaniyatni tanqidiy tahlil qilishni tilni o'qitishga kiritishning potentsial afzalliklarini tan oladi, bu o'quv jarayoniga alohida e'tibor qaratadi va turli xil o'quv sharoitlarida ona tili bo'lmagan o'rganuvchilarning ehtiyojlariga e'tibor beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Turli madaniyatlarda histuyg'ularni namoyon etish, g'azabni boshqarish, qayg'uni engish, nizolarni hal qilish, hurmat ko'rsatish va hatto boshqalarga mehr ko'rsatish haqida gap ketganda turli xil urf-odatlar mavjud. Chet tillari bo'yicha mutaxassislar O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga rivojlanayotgan integratsiyasini, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, madaniyat va mafkuradagi o'zgarishlarni, shuningdek, turli xalqlar va tillarni assimilyatsiya qilish jarayonini va yangi aloqa vazifalarini yodda tutishlari muhimdir. Bugungi kunda ijtimoiy xabardorlik va xorijiy tillar va madaniyatlar to'g'risida bilim olishga e'tibor kuchaymoqda. O'zgaruvchan sharoitlarni hisobga olgan holda, oliy ta'lim o'z maqsadlarini

baholashi va jamiyat ehtiyojlari va tarixiy kontekstni yaxshiroq qondirish uchun moslashishi kerak. Zamonaviy adabiyot shuni ko'rsatadiki, olimlar tillararo dunyoda mavjud bo'lgan madaniyatlararo muammolarga ko'proq qiziqish bildirishgan. Bull-Bonertning so'zlariga ko'ra, madaniyatlararo aloqa arenasini faol va takomillashtirilgan o'rganish va qo'llash sohasidir[3].

Turli madaniyatlar shaxslar bilan o'zaro, mislsiz qadriyatlariga ega bo'lgan individual va jamiyat, ham bizning kundalik hayotda ajralmas jihatga aylandi. Xofstedening ta'kidlashicha, yuksalishi bilan xalqarolashtirish va globalashuv, shaxslar madaniyatlararo aloqada tez-tez uchraydigan muammolarni ko'proq bilishadi. Qiyinchiliklarning asosiy sabablarini tushunishga qaratilgan sa'y-harakatlarga qaramay, ko'p hollarda ularga nima sabab bo'lganligi va ularni qanday hal qilish mumkinligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Madaniy xabardor bo'lmalikning og'ir natijasi faqat ksenofobiya bilan ifodalanadi. Madaniyatlararo tushunmovchiliklar turli xil salbiy natijalarga olib kelishi mumkin, masalan, muvaffaqiyatsiz xalqaro biznes operatsiyalari, turli maktab guruhlaridagi aloqa qiyinchiliklari va chet elda o'qish paytida umidsizlik. Madaniyatlararo o'zaro ta'sirlar turli xil kelib chiqishi bo'lgan shaxslar bilan muloqot qilishning pragmatik vositalaridan ko'proq narsani ta'minlashi mumkin. Ular, shuningdek, shaxsiy o'sish uchun qimmatli imkoniyat yaratishi mumkin, chunki boshqa madaniyatlaraga duch kelish o'z istiqbollari va harakatlarini aks ettiruvchi tekshirishni talab qiladi[4].

Bundan tashqari, ona tilidan boshqa tilni o'zlashtirish o'quvchilarning qarashlarini kengaytirishi va ularning kognitiv va ta'sirchan aloqalarini kuchaytirishi mumkin. Natijada talabalar atrofidagi dunyoni chuqurroq anglashlari mumkin. Lingvistik qobiliyatga erishish orqali talabalar nafaqat bilim va ko'nikmalarga ega bo'lalilar, balki mo'ljallangan til madaniyati bilan muhim aloqalarni shakllantirish, uning xalqiga hayrat, hayrat va hamdardlikni tarbiyalash qobiliyatiga ega bo'lalilar.

Tahlil va natijalar. To'liq tahlildan so'ng, biz talabalarimizning madaniyatlararo ko'nikmalarini rivojlantirish biz yaratgan sharoitlarga bog'liq degan xulosaga keldik. Bunday sharoitda bizning birinchi harakat rejamiz talabalarimizning madaniyatlararo hamkorlik masalalari bo'yicha o'qitishga qaratilgan ixtisoslashtirilgan dasturlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Talabalarimizning madaniyatlararo vakolatlari ilmiy asoslangan talabalar tashkilotlari orqali ham rivojlanmoqda. Klubdagi mashg'ulotlar davomida talabalar ko'p tilli sohadagi madaniyatlararo muammolarni muhokama qiladilar, kollej bitiruvchilarini jahon sahnasidagi bo'lajak rollariga tayyorlashning turli yondashuvlarini o'rganadilar. Hozirgi vaqtda chet tillarini bilish va turli madaniyatlarni tushunish hayotimizning barcha jabhalarida muhim ahamiyatga ega ekanligi ayon bo'ldi. Odamlar o'z hayotlari va kareralarining amaliy jihatlarida, ayniqsa chet elda ishlashda foydalanadigan chet tillari bo'yicha bilimlarga ega bo'lish tendentsiyasi ortib bormoqda. Madaniyatlararo hamkorlikning tiklanishi va insoniyatning intellektual bilimlari boyligiga bo'lgan qiziqishning kuchayishi chet tillarini nafaqat qiziqarli mavzuga, balki Rossiyaning global iqtisodiy tizimga singib ketishiga va boshqa mamlakatlar bilan ilmiy, texnik va madaniy loyihalarni amalga oshirishga imkon beradigan madaniy nutqning muhim vositasiga aylantirdi. Norasmiy tilni biladigan mutaxassislar talab ortib bormoqda. Madaniy va iqtisodiy aloqalar bilan shug'ullanadigan mutaxassislar turli sohalarda qo'llaniladigan o'ziga xos jargonni chuqur tushunishlari va chet el adabiyotini yaxshi bilishlari kerak. Mavjud vaziyat tillarni o'qitish va madaniy ma'rifatga bo'lgan yondashuvda sezilarli o'zgarishlarni talab qiladi. Asosan, talabalar madaniyatlararo kompetentsiyalarni rivojlantirishlari

uchun ularga yetarli imkoniyatlar va sharoitlarni ta'minlash juda muhimdir.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, talabalar madaniyatlararo ta'lim komponentlarini o'z o'quv dasturiga, ayniqsa ingliz tili kurslariga kiritishga ochiq. Ingliz tilini o'qitishga ixtisoslashgan o'qituvchi-murabbiylar o'quvchilarga madaniy jihatlar to'g'risida ma'lumot berishga tayyor ekanliklarini namoyish etdilar. Biz turli sohalardagi o'qituvchilarga o'z darslariga madaniyatlararo ta'lim elementlarini ijodiy kiritishni taklif qilamiz. Bu talabalarga tobora globallashib borayotgan zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur ko'nikmalarini egallashga imkon beradi, shuningdek ularni o'zgaruvchan professional talablariga tayyorlaydi. Ushbu jarayonni yoshligidanoq boshlash muhim,

shuning uchun boshlang'ich va o'rta maktablardagi ingliz tili o'qituvchilari o'z o'quvchilariga madaniyatlararo bilimdon bo'lish va kelajak istiqbolni qabul qilish bo'yicha ko'rsatmalar berishlari kerak. Chet tilini o'rganish jarayoni shunchaki uning grammatik qoidalarini va so'z boyligini o'zlashtirishdan tashqari. Bu shaxsning yaxlit o'sishi uchun muhim bo'lgan madaniy ong va qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatini beradi. Til va madaniyatni tushunish bir-biri bilan chambarchas bog'liq, shuning uchun birini bilish boshqasini tushunish uchun tegishli harakatni talab qiladi. Til o'rganuvchilarni turli madaniyatlarni tushunish va qadrlashga undash juda muhim, chunki bu nafaqat ularning til ko'nikmalarini, balki individual rivojlanishi va boshqalar bilan munosabatda bo'lish qobiliyatini ham sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Stern H.H. (1992). Issues and Options. In Language Teaching (ed. by Patrick Allen and Birgit Harley). Oxford: Oxford University Press.
2. Byram M. (1989). Cultural Studies in Foreign Language Education. Clevedon: Multilingual Matters
3. Stern H.H. (1992). Issues and Options. In Language Teaching (ed. by Patrick Allen and Birgit Harley). Oxford: Oxford University Press.
4. Hofstede G. Cultures consequences: International differences in workrelated values. Sage Publications, USA, 1991. – 325 pp.